

Moluscos de los fondos de sustratos blandos de las islas Chafarinas (Mar de Alborán, Mediterráneo). Datos preliminares

Marine molluscs of soft bottoms from Chafarinas islands (Alboran Sea, Mediterranean). Preliminary data

Vicente APARICI SEGUER y A. Manuel GARCÍA CARRASCOSA*

RESUMEN

Se presentan los primeros resultados de un estudio sobre de la fauna de moluscos de los fondos de sustratos blandos de las islas Chafarinas. Comprende un total de 24 muestras obtenidas mediante draga-ancla bilateral a profundidades entre 10 y 40 m. Se han inventariado un total de 50 especies: 19 Gastropoda, 29 Bivalvia y 2 Scaphopoda. Para cada una de las estaciones de dragado, se han calculado los índices de riqueza específica, diversidad y homogeneidad. Se discuten aspectos bionómicos de *Nassarius denticulatus*, *Nassarius elatus* y *Natica filosa*.

ABSTRACT

The first results of a malacological study of 24 samples of soft bottoms from Chafarinas islands are presented. The samples were taken with a double-sided anchor dredge at depths between 10-40 m. A total of 50 molluscan species were collected: 19 Gastropoda, 29 Bivalvia and 2 Scaphopoda. Indexes of richness, diversity and evenness of the sampled fauna have been calculated. Some bionomic aspects of *Nassarius denticulatus*, *Nassarius elatus* and *Natica filosa* are discussed.

PALABRAS CLAVE: Moluscos marinos, sustratos blandos, Islas Chafarinas, diversidad, Mediterráneo, *Nassarius denticulatus*; *Nassarius elatus*, *Natica filosa*.

KEY WORDS: Marine mollusca, soft bottoms, Chafarinas Islands, diversity, Mediterranean, *Nassarius denticulatus*; *Nassarius elatus*, *Natica filosa*.

INTRODUCCIÓN

El archipiélago volcánico de Chafarinas, situado a 27 millas náuticas de Melilla y a 2 de la costa marroquí, emerge sobre una plataforma sedimentaria que forma el «offshore» de la playa de Ras-el-Ma.

La plataforma sedimentaria es, topográficamente, regular y somera en la vertiente meridional, con profundidades alrededor de los 15 m. En la vertiente septentrional de las islas se alcanzan los 30-35 m. A medida que nos alejamos de

* Laboratorio de Biología Marina. Departamento de Biología Animal. Facultad de Biología. Universitat de València. 46100 Burjassot, Valencia

Figura 1. Mapa de la zona de estudio con la localización de los puntos de dragado.
 Figure 1. Chafarinas Islands showing position of sampling stations.

la costa, hacia el NO, la profundidad aumenta, encontrándose las pendientes más acentuadas al NO de la isla del Congreso. Las islas de Isabel II y del Rey están unidas por un cordón rocoso poco profundo, restos de un antiguo espigón destruido por la acción del mar.

La fauna de moluscos en el área del mar de Alborán es relativamente bien conocida a partir de los trabajos de GARCÍA GÓMEZ (1983), HERGUETA Y SALAS (1987), SALAS Y LUQUE (1986), SALAS Y SIERRA (1986), TEMPLADO GARCÍA-CARRASCOSA, BARATECH, CAPACCIONI, JUÁN, LÓPEZ-IBOR, SILVESTRE Y MASSÓ (1986) y TEMPLADO, GUERRA, BEDOYA, MORENO, REMÓN, MALDONADO Y RAMOS (1993).

En este estudio se presentan los primeros resultados del estudio de la fauna de moluscos de los fondos de sustratos

blandos del archipiélago de las Islas Chafarinas. Del conjunto total de estaciones se ha realizado una selección teniendo en cuenta los datos granulométricos (VILLORA-MORENO, 1993 y TORRES-GAVILÁ, CAPACCIONI-AZZATI, TENA Y GARCÍA-CARRASCOSA, 1992), eligiendo las estaciones representantes de todas las unidades sedimentológicas existentes en las islas.

MATERIAL Y MÉTODOS

Para la toma de muestras se dividió todo el área, alrededor del archipiélago y hasta los límites de aguas territoriales españolas, en cuadrículas de 200 x 200 m y se tomó la posición de las estaciones de dragado, en cada uno de los puntos de intersección de los ejes de la cuadrícula, mediante G. P. S. (Global Posi-

Figura 2. Diagrama triangular de los componentes granulométricos del sedimento para cada estación.

Figure 2. Triangular graph with the representation of sediment composition of each station.

tioning System). En cada una de las estaciones se efectuó un único dragado y se recogió una muestra testigo de sedimento para realizar el análisis granulométrico. Del total de 104 estaciones, se seleccionaron 24 como representación de las 5 unidades sedimentológicas determinadas por el análisis granulométrico de todas las muestras. La posición de cada una de estas estaciones seleccionadas se indica en la Figura 1.

Los muestreos se realizaron mediante draga-ancla bilateral (HOLME, 1961), provista de un copo de 1 mm de luz de malla, extrayendo, en cada dragado, un volumen de sedimento de alrededor de 25 l. De este volumen se tomaron las muestras testigo para su posterior análisis granulométrico.

Tratamiento estadístico de los datos: Para los cálculos estadísticos, sólo se han considerado los ejemplares vivos y se han calculado para cada estación los índices de Riqueza Específica (N_0), de

Diversidad de Shannon y Weaver (H') y de Homogeneidad de Alatalo (E5), calculados según LUDWIG Y REYNOLDS (1988).

Se ha elegido el índice de riqueza específica, N_0 (número de especies por muestra). El índice de diversidad empleado ha sido el de Shannon y Weaver, donde H' es 0 si sólo hay una especie por muestra, y H' toma el valor máximo cuando todas las especies presentes en una muestra lo están con el mismo número de individuos. Para calcular la homogeneidad se ha empleado el índice de Alatalo E5, dado que es el más independiente respecto del número de especies, tomando valores próximos a 0 cuando una sola especie es muy dominante en la comunidad.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la Figura 2 se representa el triángulo sedimentario para las estaciones estudiadas, en el que se puede observar

Tabla I. Lista de especies y abundancia (número de individuos) para cada estación.
 Table I. Species list and abundance values (number of specimens) for each sampling station.

Profundidad en m	A06	A10	B10	C16	D02	D08	D15	E02	E16	E16	F08	F17	G02	G10	G17	H10	H12	H15	H16	I03	I05	I07	I08	I09	K07	
Gastropoda																										
<i>Aporrhais pespelicani</i>	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
<i>Bolinus brandaris</i>	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	7	-	-	-	-	5	-	-	-
<i>Calliostoma granulatum</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Calyptrea chinensis</i>	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Cancellaria cancellata</i>	-	-	-	4	1	3	-	3	2	2	15	-	2	3	3	3	1	9	-	-	-	-	-	7	1	-
<i>Cerithium vulgatum</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Epitonium sp.</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Jujubinus sp.</i>	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Melanella sp.</i>	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Nassarius denticulatus</i>	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Nassarius elatus</i>	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Nassarius mutabilis</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Nassarius reticulatus</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Natica filosa</i>	1	-	1	2	-	-	-	-	5	5	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
<i>Ringicula spp.</i>	20	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	5	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	1	-
<i>Strombiformis glaber</i>	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Trivia monacha</i>	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Turbonilla spp.</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Turritella communis</i>	-	-	19	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Bivalvia																										
<i>Abra alba</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	7	2	-	-
<i>Abra nitida</i>	-	5	1	-	-	-	-	-	2	2	-	4	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	3
<i>Acanthocardia aculeata</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Acanthocardia echinata</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Acanthocardia paucicostata</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3	-	-	2	-	1	7	1	1	-	-
<i>Acanthocardia tuberculata</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
<i>Arca noae</i>	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Azorinus chamasolen</i>	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Callista chione</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
<i>Chamelea gallina</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
<i>Chlamys varia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Clausinella fasciata</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
<i>Corbula gibba</i>	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
<i>Ensis ensis</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Glycymeris glycymeris</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Laevicardium oblongum</i>	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Lutraria angustior</i>	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Lyonsia norvegica</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Macoma melo</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
<i>Musculus costulatus</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Nucula nitidosa</i>	10	1	4	12	-	-	7	-	4	4	-	4	1	-	-	1	2	-	-	1	2	1	17	5	9	
<i>Nuculana pella</i>	-	-	-	5	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-
<i>Phaxas pellucidus</i>	1	-	-	4	1	1	-	-	2	2	3	2	5	-	-	4	1	1	4	4	4	2	4	7	5	3
<i>Spisula subtruncata</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tellina donacina</i>	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tellina pulchella</i>	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tellina serrata</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-
<i>Venus casina</i>	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Venus verrucosa</i>	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Scaphopoda																										
<i>Antalis inaequicostatum</i>	-	-	-	-	3	-	-	-	2	2	4	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
<i>Fustiaria rubescens</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Figura 3. Representación gráfica de los valores de Riqueza Específica No, Diversidad H' y Homogeneidad E5.

Figure 3. Graphic representations of No Richness index, H' Diversity index and E5 Evenness Index.

Figura 4. Conchas de *Nassarius denticulatus* (A), *Nassarius elatus* (B), y *Natica filosa* (C).

Figure 4. Shells of *Nassarius denticulatus* (A), *Nassarius elatus* (B) and *Natica filosa* (C).

una agrupación de las muestras en 5 contingentes:

Arenas: H-16 y H-15.

Arenas fangosas: G-17, C-16, D-15 y E-16.

Arenas fango-gravosas: D-8.

Fangos arenosos: H-10, F-8, G-10, K-7, I-3, G-2, I-7, A-10, E-2, H-12 y B-10.

Fangos: D-2, I-5, A-6 y I-9.

Se han inventariado un total de 50 especies de moluscos, indicándose, entre paréntesis, el porcentaje de presencia: 18 gasterópodos prosobranquios (33,64%), 1 gasterópodo opistobranquio (3,64%), 29 bivalvos (58,18%) y 2 escafópodos (4,24%). Para la confección del inventario se ha seguido la nomenclatura del catálogo de SABELLI, GIANNUZZI-SAVELLI Y BEDULLI (1991). La lista de las especies vivas inventariadas y su abundancia en las distintas estaciones de muestreo se representa en la Tabla I.

Las estaciones con mayor riqueza específica son H-12, I-9 y F-8, si bien este valor oscila bastante (entre 2 y 11). En lo que a diversidad se refiere, es H-12 la de mayor valor de H', coincidiendo también con el valor de riqueza específica. Los mayores valores de homogeneidad los presentan I-5 y D-8, siendo las estaciones con valores más próximos a 0: H-15, debido a la dominancia de *Nassarius mutabilis* y *Cancellaria cancellata*; y B-10 por la dominancia de *Turritella communis*. Todos estos valores se representan en la Figura 3.

Desde el punto de vista biogeográfico destaca la presencia de especies sólo

citadas, para el mar Mediterráneo, en el mar de Alborán, como son:

Nassarius (Niotha) denticulatus (A. Adams, 1851) (Fig. 4A): Es una especie de fondos areno-fangosos entre 35 y 70 m (SABELLI Y SPADA, 1979). NORDSIECK (1982) la señala en la región lusitánica, Canarias, Madeira y Cabo Verde. En Chafarinas se ha localizado en fondos de gravas enfangadas a 30 m de profundidad.

Nassarius (Nassarius) elatus (Gould, 1845) (Fig. 4B): Es una especie que ocupa fondos fangosos circalitorales hasta 80 m y con distribución nord-africana, desde Gibraltar a Orán (SABELLI Y SPADA, 1981). NORDSIECK (1982) la considera mediterráneo-lusitánica. En Chafarinas está presente en fondos de arenas fangosas y fangos arenosos entre 27 y 38 m de profundidad.

Natica (Tectonatica) filosa Philippi, 1845 (Fig. 4C): Es una especie circalitoral que caracteriza algunas de las facies de la Comunidad del Detrítico Costero (DC) (SABELLI Y SPADA, 1980). NORDSIECK (1982) amplía su distribución africana hasta Egipto y BELLO (1980) la señala en la parte oriental del Golfo de Taranto. En Chafarinas está presente en fondos de fangos, fangos arenosos y arenas fangosas con batimetrías que van de los 15 a los 60 m.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo forma parte del proyecto de investigación: «Inventario de los Recursos Marinos del Refugio Nacional de Caza de las Islas Chafarinas», subvencionado mediante contrato ICONA-Universitat de València.

BIBLIOGRAFÍA

- BELLO, G., 1980. *Tectonatica filosa* (Philippi). *Bollettino Malacologico*, 16 (1-2): 25.
- GARCÍA GÓMEZ, J. C., 1983. Estudio comparado de las tanatocenosis y biocenosis malacológicas del estrecho de Gibraltar y áreas próximas. *Iberus*, 3: 75-90.
- HERGUETA, E. Y SALAS, C., 1987. Estudio de los moluscos asociados a concreciones de *Mesophyllum lichenoides* (Ellis) Lemoine del mar de Alborán. *Iberus*, 7 (1): 85-97.
- HOLME, N. A., 1961. The Bottom Fauna of the English Channel. *Journal of the marine Biological Association of the United Kingdom*, 41: 397-461.
- LUDWIG, J. A. Y REYNOLDS, J. F., 1988. *Statistical Ecology. A Primer on Methods and Computing*. John Wiley and Sons, 337 pp.
- NORDSIECK, F., 1982. *Die europäischen Meeres-Gehäuseschnecken (Prosobranchia). Von Eismeer bis Kapverden, Mittelmeer und Schwarzesmeer*. 2 neubearbeitete und erweiterte Auflage. Gustav Fischer, 539 pp.

- SABELLI, B., GIANNUZZI-SAVELLI, R. Y BEDULLI, D., 1991. *Catalogo Annotato dei Molluschi Marini del Mediterraneo. Vol 1*. Libreria Naturalistica Bolognese, 348 pp.
- SABELLI, B. Y SPADA, G., 1979. Guia Illustrata all'Identificazione delle Conchiglie del Mediterraneo. Fam. Nassariidae III. *Supplemento Bollettino Malacologico*, 15 (7-8): 3 pp.
- SABELLI, B. Y SPADA, G., 1980. Guia Illustrata all'Identificazione delle Conchiglie del Mediterraneo. Fam. Naticidae III. *Supplemento Bollettino Malacologico*, 16 (1-2): 3 pp.
- SABELLI, B. Y SPADA, G., 1981. Guia Illustrata all'Identificazione delle Conchiglie del Mediterraneo. Fam. Nassariidae IV e Fam. Fasciolaridae. *Supplemento Bollettino Malacologico*, 17 (3-4): 4 pp.
- SALAS, C. Y LUQUE, A. A., 1986. Contribución al estudio de los moluscos marinos de la Isla de Alborán. *Iberus*, 6 (1): 29-37.
- SALAS, C. Y SIERRA, A., 1986. Contribución al estudio de los moluscos bivalvos de los fondos de coral rojo de la Isla de Alborán. *Iberus*, 6 (2): 189-200.
- TEMPLADO, J.; GARCÍA-CARRASCOSA, M., BARATECH, L., CAPACCIONI, R., JUAN, A., LÓPEZ-IBOR, A., SILVESTRE, R. Y MASSÓ, C., 1986. Estudio preliminar de la fauna asociada a los fondos coralíferos del mar de Alborán (SE de España). *Boletín del Instituto Español de Oceanografía*, 3 (4): 93-104.
- TEMPLADO, J., GUERRA, A., BEDOYA, J., MORENO, D., REMÓN, J. M., MALDONADO, M. Y RAMOS, M. A., 1993. *Fauna marina circalitoral del Sur de la Península Ibérica. Resultados de la Campaña Oceanográfica "Fauna I"*. MNCN-CSIC, 135 pp.
- TORRES-GAVILÁ, F. J., CAPACCIONI-AZZATI, R., TENA, J. Y GARCÍA-CARRASCOSA, A. M., 1992. Preliminary report of Polychaete assemblages in the soft bottoms of the Chafarinas Islands (Southwestern Mediterranean). *Abstracts 4th International Polychaete Conference*, Angers (France).
- VILLORA-MORENO, S., 1993. *Heterogeneidad del ambiente intersticial y biodiversidad de la meiofauna: el meiobentos de las Islas Chafarinas*. Tesis Doctotal. Universitat de València, 308 pp.

Recibido el 15-II-1993
Aceptado el 20-XI-1993